

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA CHET EL BADIY ASARLARINI O‘QITISH ORQALI ULARNING NUTQINI O‘STIRISH TEXNOLOGIYALARI

Oripova Nigoraxon Azizxon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: Maqolada boshlang‘ich sinif o‘qish savodxonligi darslarida nutq o‘stirishda chet el badiiy asarlarini o‘qitish metodologiyasi, o‘ziga xos xususiyatlari, o‘quvchilarning og‘zaki nutqini o‘stirishida ularning nutqidagi kamchiliklar sabablarini aniqlash, uni bartaraf etish yo‘llari, sifatli ta‘lim berish jarayonida nutq o‘stirishga erishish orqali o‘quvchilarda shakllantirilishi lozim bo‘lgan kommunikativ ko‘nikmalar haqida.

Kalit so‘zlar: nutq, nutq aspektlari, chet el badiiy asarlari, hikoya, ertak, ta‘lim va tarbiya, adabiy til normalari, tafakkur va notiqlik san‘ati, ta‘lim sifati.

Abstract: The article describes the methodology of teaching works of art in the development of speech in primary school, its features, to identify the causes of shortcomings in the development of students' oral speech, ways to overcome it, communicative skills that need to be formed in students by achieving speech development in a quality teaching process.

Keywords: speech, aspects of speech, works of art, storytelling, fairy tales, education and upbringing, norms of literary language, art of thinking and speaking, quality of education.

Ta‘lim o‘qituvchi va o‘quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo‘lib, bu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma‘lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o‘qituvchi o‘z bilimi, ko‘nikma va malakalarini mashg‘ulotlar vositasida o‘quvchilarga yetkazadi, o‘quvchilar esa uni o‘zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo‘ladi. O‘rganish jarayonida o‘quvchilar o‘zlashtirishning turli ko‘rinishlaridan foydalanadilar, ya‘ni o‘zlashtirilayotgan

ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi [1, 26].

Boshlang'ich sinflarning o'qish savodxonligi darslarida garchi ilmiy jihatdan bo'lmasa-da, amaliy jihatdan turli janrga mansub o'zbek va jahon bolalar adabiyoti namunalari o'qib o'rganiladi. O'qish savodxonligi darsliklariga, asosan, hikoya, she'r, ertak, masal, maqol, doston, rivoyat va topishmoq kabi janrdagi asarlar kiritilgan. Bulardan tashqari, ilmiy-ommabop asarlar ham o'qitiladi. Turli janrdagi badiiy asarlar qurilishi, uslubi jihatidan o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning o'quvchilarga ta'siri ham har xil bo'ladi. Tabiiyki, har bir janrga oid asar matni lingvistik jihatdan ham o'ziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, she'riy asarlar matni hikoya matnidan, ertak matni she'r matnidan, ilmiy-ommabop maqola matni masal janriga taaluqli asarlar matnidan tubdan farq qiladi. Topishmoqlar predmet, voqea-hodisalar o'rtasidagi o'xshashlikni taqqoslash orqali o'zlashtirilsa, maqollar mazmuni hayotiy misollar vositasida sharhlashni taqozo etadi. Shunga ko'ra, turli janrdagi badiiy asarlarni o'qitishda o'qituvchidan unga mos usullar tanlash talab etiladi [2, 101].

O'qilgan asar mazmunini izchil ravishda qayta hikoyalash uning rejasini tuzishga yordam beradi. Reja tuzishda o'quvchi hikoyani tarkibiy qismlarga bo'ladi va har qaysi qismdagi asosiy fikrni aniqlaydi. Bularning hammasi analitik ish hisoblanadi. Keyin sintetik ishga o'tiladi, ya'ni bolalar hikoya qismlariga sarlavha topadilar. O'quvchilar o'qituvchi rahbarligida reja tuzish jarayonida o'qilgan hikoyaning har bir qismida bosh va ikkinchi darajali masala nimalardan iboratligi haqida, qanday qilib fikrni qisqa va aniq ifodalash haqida o'ylaydilar. Sarlavha topish ustida ishlash, o'quvchilar topgan sarlavhani jamoa bo'lib muhokama qilish, reja tuzish jarayonining o'zi bolaning fikrlash qobiliyatini faollashtirishi, unda o'z mulohazasini isbotlash, asoslash odatlarini tarbiyalashi lozim. Asarni o'qish va tahlil qilish jarayonida tuzilgan reja doskaga yozilsa, hikoya mazmunini izchil qayta hikoya qilishga yordam beradi. Reja asosida hikoya qilishning vazifasi mazmunni berilgan izchilikda o'zlashtirishdir. Reja

asosida qayta hikoyalash o‘qituvchi savoligi javob berishga nisbatan asar mazmunini aytib berishning mustaqil shakli hisoblanadi.[3, 84]

Har bir mamlakatning taraqqiyoti, istiqboli, farovonligi, ma’naviy yuksalishi, jahonning eng rivojlangan davlatlar qatoridan o‘rin olishi - bilimli, yuqori intellektual salohiyatli, qalbiga va ongiga ezgu fazilatlarni mujassamlagan yoshlarga bog‘liq hisoblanib, har jihatdan yetuk va barkamol, Vatan taqdiri uchun sidqidildan xizmat qiladigan, fidoyi, iymonli avlodni voyaga yetkazish, o‘qitishni sifatli va mazmun jihatdan yuqori pog‘onalarga olib chiqish avvalo o‘qituvchi va tarbiyachi murabbiylar zimmasiga sharafli va ayni paytda mas’uliyatli vazifani yuklaydi. [4, 215].

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlab o‘tish kerakki, nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida, ayniqsa, bolalarning badiiy asarlarni o‘qib, hikoya qilib berishlariga katta ahamiyat beriladi. O‘zbek va jahon bolalar adabiyoti na’munalariga mansub bo‘lgan badiiy asarlarni qayta hikoyalashga o‘rgatish va ularni sahnalashtirish, she’rni yod oldirish o‘qituvchiga katta mahorat va mas’uliyat yuklaydi. Muallif tomonidan badiiy asar mazmuni qanchalik yorqin ifodalangan bo‘lsa, unda ishtirok etuvchilarning nutqlari (gaplari) bolalarga ifodali, mazmunli yetkazilsa, u bolalarni hayajonlantiradi, his-tuyg‘ularining rivojlanishiga, asar qahramonlari bilan bo‘ladigan voqealarning uzoq esda saqlanishiga, lug‘atining boyishiga hamda nutqining grammatik jihatdan to‘g‘ri shakllanib borishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari o‘qish savodxonligi darslarida jahon adabiyoti na’munalarini o‘rgatish nafaqat o‘quvchilarning nutqini o‘stirishga, balki ularning dunyoqarashini kengaytirishga, chet el madaniyati, urf-odat va an’analarini bilishga va ular bilan yaqindan tanishishga yordam beradi. Nutq o‘stirish ko‘nikmalarining shakllantirilishi davomida bolalar hech qanday qiyinchiliksiz o‘qituvchining asar yuzasidan bergan savollariga javob bera oladilar, ayrim so‘zlarni, jummalarni takrorlaydilar, qahramonlarning ijobiy va salbiy tomonlarini xarakterlab beradilar, o‘qituvchiga taqlid qilib, ularning ovozini o‘xshatishga harakat qiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Husanboyeva.Q, Niyozmetova. R. Adabiyot o‘qitish metodikasi.– Toshkent:“INNOVATSIYA-ZIYO”, 2020.
2. Borodich.A.M. Bolalar nutqini rivojlantirish usullari.–M., 2014.
3. Husanboyeva.Q, Niyozmetova. R.Adabiyot o‘qitish metodikasi.–Toshkent, 2018.
4. BolshovaT.V.Biz ertakdan o‘rganamiz.–Sankt-Peterburg, 2009.
5. Mirzayev I.K, Muhiddinova B., Ro‘zmonova R.O‘zbek adabiyotini o‘qitish metodikasi. –Samarqand, SamDU, 2019.
6. Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili o‘qitishmetodikasi.– Toshkent: “NOSIR”, 2009.